

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TO‘Y BILAN BOG‘LIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: BADIY ASARLARDA TO‘Y BILAN BOG‘LIQ BIRLIKLAR TAHLILI

Uzakova Lola Anvarovna

Oziq ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

Farg‘ona davlat universiteti ingliz tili o‘qituvchisi

E-mail: lolauzakova82@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730349>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiyasarlarda to‘y bilan bog‘liq leksik vositalarning chog‘ishtirma tadqiqi o‘rganilishi umumiy tasnifi berilgan. O‘zbek va ingliz tillaridagi badiiy asarlardan parchalarda to‘y so‘zi lingvokulturologik tahlil va muhokama qilingan. Shuningdek, to‘y bilan bog‘liq leksik vositalarning ishlatilishlarining o‘xshash va qarama qarshiliklari ko‘rib chiqilgan. To‘y bilan bog‘liq marosimlarning nomlari, to‘y marosimi nomlarining paydo bo‘lishi, to‘y etnografiyasi, to‘y bilan boq‘liq urf-odat udumlarini onomosiologik tadqiqi, to‘y leksemasini ma‘no va etimologiyasi haqida tarixiy yozma manbalarda anchagina qiziqarli fikrlar mavjud.

Kalit so‘zlari: badiiy asar, to‘y, leksik birliklar, tilshunoslik, leksemalar, nikoh, urf-odat, marosimlar.

Badiiy asar (lotincha *fictiōnem*, *figēre* - shakl, moda) – bu, odatda, nasrda bo‘lgan bunday hikoyadan tashkil topgan hayoliy hikoya va adabiyot¹ sifatida ilmiy g‘oyalarni asoslash jarayonida tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilishi sir emas. Aslida hayot “San‘at obrazlarda fikr yuritib”, badiiy adabiyot aqliy tafakkur natijasida hosil bo‘lgan so‘z san‘ati sifatida namoyon bo‘ladi. Unda olamdagi avtonomiya, voqelik va aktuallik mavjud.² Chunki qadim zamonlardan boshlab badiiy asarlar jamiyatni namoyon qilishga xizmat qiladi. Badiiy asarlardagi ichki va tashqi elementlarni muhokama qilish juda qiziq, chunki ular hikoyani yaratadilar³. Odatda, syujet har doim romanda taqdim etiladi, bu esa hikoyada muhim rol o‘ynaydi, chunki syujet muallifning aql-zakovati va xotirasini o‘z ichiga oladi. Syujet insonning ongiga o‘xshaydi, u ifoda yoki tajriba belgisi kabi qiziqarli emas, balki butunni qo‘llab-quvvatlaydi (Allot, 1975: 249; Boulton, 1975:45)⁴. Badiiy qahramonlarning xatti-harakatlari matnda yoqelanadi⁵. Qahramonlar muallifning tilidan yaratilgan va ularning mavjudligi muallifning tasavvurida voqelanadi (Rescher 1983)⁶. Boshqalar esa boshqacha nuqtayi nazarga ega. Biz fantastikaga sho‘ng‘ib ketganimizdan so‘ng, ular davom etadilar, qahramonlar biz uchun haqiqiy bo‘lib qoladi va ular yashayotgan dunyo bir zumda haqiqiy dunyo o‘rnini egallaydi (Lyuys 1978, Rayan 1991)⁷. Bu munozarada so‘zsiz qolgan narsa muallifning o‘ziga xos tasavvurining mahsuli – obrazning ta‘riflab bo‘lmaydigan boyligi bo‘lib, bizga muallifning aqliy konstruksiyalarining xilma-xilligi – adabiyotning mumkin bo‘lgan olamiga yo‘l ko‘rsatib beradi. Adabiyot an‘anaviy ravishda estetik ma‘lumotni uzatish vositasi hisoblanadi. Estetik (“aniqrog‘i, poetik” “og‘zaki material bilan shug‘ullanadigan bo‘lsak”)

¹ Lewis D. Truth in Fiction. American Philosophical Quarterly.1978.- p 5.

² Friedman N. Point of View in Fiction. The Theory of the Novel.-New York, PMLA, Volume 70, No. 5, 1967.- p 1160-1184.

³ Thornley G., Gwyneth R. An Outline of English Literature.- Harlow: Longman, 1995.- p 55.

⁴ Wellek R., Warren A. Theory of Literature.-New York: Harmondsworth, 1980.-p73.

⁵ Lotman Y. The Content and Structure of the Concept of “Literature”.- Journal for Descriptive Poetics and Literature.-Michigan, USA: Heatherway, 1976. - p 12.

⁶ Williams R. The English Novel From Dickens to Lawrence.- London: The Hogart Press, 1987.- p 85.

⁷ Cuddon J. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.- London: Penguin,1992.- p 234.

funksiya asosiy og'zaki funksiyalar ierarxiyasida hukmronlik qiladi. Boshqa har qanday og'zaki xabarda bo'lgani kabi, bu asar ham quyidagi oltita funksiyani bajaradi: she'riy, havola, emotsional, konnotativ, fatik va metalingual⁸. Badiiy asarlarda frazeologiyaning tizimli va kompleks qiyosiy tahlili, ikki yoki undan ortiq tilni o'rganish G.Abramov, D.Antonyakov, A.Mazayev kabi rus tadqiqotchilari tomonidan amalga oshirilgan. Leksik va frazeologik birliklar bo'lsa nikoh to'yi marosimlaridan tashqari munosabatlarning har xil turlarini bildiruvchi nominatsiyalarda chex, ingliz va ukrain tillarida O.Xarlay tomonidan ko'rib chiqilgan (Xarlay 2011).

Badiiy asarda, ayniqsa, she'riy matnlarda murojaat shakllarining xabardan ustunligi mavjud⁹. Bir tomondan, ijodiy tasavvur har doim atrofda ko'rgan faktlarga mos keladigan haqiqatni keltirib chiqaradi. Adabiy asar, yolg'on emas, biroq haqiqat sinoviga dosh bermaydi; u haqiqat ham, yolg'on ham emas. Bu shaxsiy bo'lmagan umumiy dunyoda yolg'on, lekin bu kognitiv hamkorlik yaratuvchilarning – muallif va kitobxonning individual o'ziga xos dunyolaridagi haqiqatdir.

Badiiy asarlardagi syujetni va leksik birliklarni tahlil qilish orqali hikoya mazmunini tushunishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, syujet har doim romanda taqdim etiladi, chunki u hikoyaning eng muhim elementidir. Hikoyaning go'zalligi, asosan, muallifning syujetni va qaysi leksik birliklar va stilistik usullardan foydalanilgani va qanday tartibga solganiga bog'liq. Haqiqiy hayotda bo'lgani kabi, badiiy adabiyotda ham nikoh to'yi ko'p uchraydi. Ba'zi badiiy asarlarda milliy to'ydan so'ng baxtli turmush qurgan odamlarni quvonch bilan ifodalaydi, boshqalari esa chuqur qayg'uni tasvirlaydi¹⁰. Shuningdek, xulq-atvor romanlar – ijtimoiy olamni qaytadan yaratuvchi, yuksak darajada rivojlangan va murakkab jamiyatning urf-odatlarini, marosimlarini, qadriyatlarini va odatlarini nozik mufassal kuzatish bilan yetkazuvchi badiiy asardir. Jamiyat konvensiyalari hikoyada ustunlik qiladi va qahramonlar xatti-harakatlarning yagona standarti yoki idealiga mos kelishi yoki undan pastroq bo'lish darajasi bilan ajralib turadi. Xulq-atvor romanining ko'lami, badiiy asarlarida bo'lgani kabi, alohida bo'lishi mumkin. Ingliz taniqli yozuvchilari Margaret Mitchel, F.S.Fitjerald, Jeyn Osten, Genri Jeyms, Evelin Vo, Edit Uorton va Jon Markandlar 18-20 asrlardagi ingliz zamindorlarining ichki ishlari va odob romanining asoschilari o'z romanlarida umumiy masalalar bilan shug'ullanadi. Masalan, Jeyn Osten inglizlarning kundalik hayot va voqealarga yo'naltirilgan badiiy adabiyotning o'ziga xos turi bo'lgan "Pride and Prejudice" deb nomlangan asari bilan jahon adabiyoti xazinasiga o'z hissasini qo'shgan. Bunday vaziyatni hisobga olgan holda, odob romani xarakter, shaxsiy munosabatlar, sinfiy farqlar va ularning xarakter va xatti-harakatlarga ta'sirini o'rganadi; odamlarning bir-biriga munosabatida pul va mulkning roli, to'y va oilaviy holatni ahamiyati, shuningdek ijtimoiy dunyoda sevgi va do'stlikning asoratlari¹¹.

Tahlil qilinadigan asar bu - Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani. O'zbek romanchiligining ilk va yetuk namunasi bo'lgan "O'tkan kunlar" asari hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani yaratilganidan buyon qariyb bir asr davomida ko'p jihatdan o'rganilgan. Biroq shunga qaramay, romanning ko'p jihatlari e'tibordan chetda

⁸ Thornley G., Roberts G. An Outline of English Literature.- Harlow: Longman, 1995.- p 71.

⁹ E.Partridge. The Wordsworth Book of Usage and Abuse.- Hertfordshire: Wordsworth, 1995.- p 51.

¹⁰ Скребнев Ю. Основы стилистики английского языка. - Москва: Высшая школа, 1994. – с 94.

¹¹ Thornley G., Roberts G. An Outline of English Literature.- Harlow: Longman, 1995.-p 25.

qolgan. Asar xalq og'zaki ijodi va mumtoz so'z san'ati an'alarining o'zbek tiliga ta'siri nuqtayi nazardan o'rganilganda, buyuk yozuvchining o'ziga xosligi va mahoratining shakllanishi, "O'tgan kunlar"ning ilk o'zbek tarixiy asar sifatida yuzaga kelishi, roman sifatida, nafaqat Sharq va G'arb romanlari, balki, avvalo, epos, o'zbek xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyoti an'alarini o'rganishda muhim rol o'ynadi.

O'zbek xalqida odatda kelin qidirish juda ham muhim an'ana hisoblanadi, kelin surishtirish va mahalladan maslahat olish majburiy holda bo'ladigan marosimdir. Masalan, *"Bek uchun bir necha joylarga qiz aytdirmak istalangan bo'lsa ham, - dedi, - avval taqdir bitmaganlik, undan keyin bekning uylanishka bo'lg'an qarshiliqlaridan bu kungacha to'y qilolmay kelamiz"*¹².

Keltirilgan misolda to'yni hali ham qila olmayotganining sababini aytish uchun bir necha joylarga qiz aytdirmak, taqdir bitmaganlik kabi leksemalar ishlatilgan.

Xususan, kelin topilgandan so'ng, albatta, maslahat oshi yoki to'y kengashlari leksik birligi bilan ifodalanadigan uchrashuvlar tashkillanadi. Inglizlarda bu kabi leksik birlik qo'llanilmaydi va ekvivalenti mavjud emas.

Masalan, *Otabek gangib shoshib so'radi: – Qaysi qizig'a unashib keldingiz? – Qutidorning yolg'iz qizig'a, – dedi Hasanali, – bundan xotirjam bo'lingiz, bek. Ziyo shohichi ertalabki choyni ichib borarman degan edi, biz uning bilan hali to'y kengashlarini qilamiz. Otabek tusida xursand va xafaligi majhul bir holat bor edi. Unashish masalasiga qarshi tushmaganidek, so'yinchini ham oshkor qilmadi"*¹³.

O'zbek to'ylaridan oldin yangi ko'rpalar, to'shaklar, yostiqlar, sarpolar va kelin va kuyovga beriladigan kiyimlar muhokama qilinadi va oldi-berdi leksik birligi bilan ifodalanadigan marosim ham o'tkaziladi. Shuni aytish kerakki, inglizlarda to'ydan oldin kelin va kuyov taraflar bu kabi kiyim almashuvini o'tkazmaydi. Masalan, *Kumushbibi uyqudan turib, favqulodda bir holga uchraydir: – Bir kechada hammaning tushiga 'to'y' kirib chiqq'an. To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar, par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar, kuyav uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir. Oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir"*¹⁴.

Yuqorida keltirilgan misolda "hammaning tushiga 'to'y' kirib chiqq'an" leksik birligi mazmuni: hamma to'y haqida qayg'urar va faqat shu bilan ovora edi desa ham bo'ladi. O'zbek tilida to'y so'zi bilan turli so'zlar ishlatishi mumkin. Masalan, to'y hozirligi leksik birligining ma'nosi- to'y tashvishlari va hozirgi dolzarb masalalari. Ingliz tilida bu leksemaga *wedding stuff/troubles* ishlatiladi. Ushbu leksemani A. Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidan olingan parchadan topamiz: *– Sen aqlsiz o'lgur, Kumushni uyalting'ansan! Tinch yursang seni birav bir nima qiladimi? Bor, ishingga bor! Onalar Kumushning bu hayqirig'ini uyalg'anga yo'ydlar-da, yana uyga kirib bisot kavlashka, to'y hozirligini ko'rishka mashg'ul bo'ldilar"*¹⁵.

Odatda, to'y marosimlari o'zbek va ingliz xalqida tantana, bayram, musiqa bilan assotsiatsiya bo'ladi. O'zbek to'ylarini karnay-surnaysiz tasavvur qilish qiyin va bizning milliy musiqa asboblarimiz jonli ijro etiladi. Masalan, *tashqarida bir qo'sha sozandalar dutor, tanbur, g'ijjak,*

¹² Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. - 3 б.

¹³ Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. -26 б.

¹⁴ Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. -26 б.

¹⁵ Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. -27 б.

*rubob, nay va amsoli sozlar bilan dunyoga jon suvi sepib shaharning mashhur hofizlari ashula aytadirlar. To'y juda ham ruhlik*¹⁶.

Yuqorida keltirilgan misolda to'y so'zi bilan birgalikda ishlatilgan dutor, tanbur, g'ijjak, rubob, nay qayd etilgan va muallif shuni ta'kidlaydiki, ular o'zbek to'yiga alohida kayfiyat bahshida etadi. Dutor, g'ijjak, rubob leksemalari ingliz tilida ekvivalentga ega emas. Shuningdek, ingliz tilida to'y bilan bog'liq alohida musiqa asboblarini ifodalaydigan leksik biliklari yo'q, ammo *Wedding March/to'y marshi* leksik birligi ishlatiladi. Ingliz tilidagi Oxford izohli lug'atida *March* leksemasi quyidagicha ta'riflangan: *countable. an organized walk by many people from one place to another, in order to protest about something, or to express their opinions protest marches an act of marching; a journey made by marching The army began their long march to the coast; to go on a march*¹⁷. *Wedding march/to'y marshida* maxsus musiqa bo'ladi, kelin va kuyov birgalikda cherkovdan chiqishadi.

To'ylar bilan bog'liq tabriklar bu, albatta, alohida e'tiborga sazovor mavzu, ma'lumki, to'y tabriklari ingliz va o'zbek tilida doimiy ravishda samimiy va chiroyli tilaklarga ega bo'ladi.

Masalan, to'yga kelgan xotinlarning "To'ylar muborak, kuyov o'g'il muborak!" deb so'rashlariga ham ishonchsiz bir ohangda "Qutlug' bo'lsin", deydir.¹⁸To'ylar muborak leksik birligi universal hisoblanadi va o'zbek tilida barcha to'ylarda qo'llaniladi. Ingliz tilida to'y tabriklari/wedding toast odatda *Congratulations!/tabriklayman* kabi leksema bilan boshlandi: Masalan, "To the right-about – every soul!" cried the master; 'away with your wedding congratulations! Who wants them? Not I! – they are fifteen years too late!¹⁹

O'zbek va ingliz to'ylarida milliy taomlar va ichimliklar mehmonlarga tortiladi va o'zbek tilida quyidagi leksik birliklar ishlatiladi: *to'y oshi, kelin oshi, kuyov oshi, sabzi oshi; ingliz tilida wedding table/to'y ziyofati, wedding meal/to'ydagi taom*. Shuningdek, o'zbek xalq to'y urf-odatlarini ifodalovchi leksik birligi ham mavjud bu tavan, o'zbek izohli lug'atida quyidagicha izohlanadi: *Ayollarning to'yga olib keladigan yegulik kiyim-kechak va sh. k.lar majmui. Qudalar tavanlari alohida qo'yildi. tavan+boshi Tavanxonani boshqaruvchi ayol. Tavanboshi patnis tuzab chiqdi. tavan+xona To'y, ziyofat, mehmondorchilikda patnis tuzaladigan, sovg'a -salomlar, to'yonalarni qabul qiladigan xona. Tavanxonada patnislar tuzaldi*²⁰. Masalan, *Qizlarga to'yxonadan oshlar, tavanlar kelib tortildi. Oshdan keyin yangalar kelib, qizlardan Kumushni so'radilar. Qizlarning, 'Yo'q, biz Kumushbibini sizlarga bermaymiz!*"²¹ Shuningdek, keltirilgan misolda yangalar leksik birligi ham keltirilgan. O'zbek tilidagi izohli lug'atda yanga leksemasi quyidagicha izohlangan: 1 Erning ukasi va singlisiga nisbatan uning xotini; kelinoyi. U yangasi bilan bordi. 2 Nikohning ikkinchi kuni kechasi kelin bilan kuyov huzurida qoluvchi ikki xotinning biri (qizlik iffatini bildiruvchi ayol). Yangalar kelinchakni qayin ota va qayin ona huzuriga kelin salomga olib kirishdi²².

O'zbek tilidagi *yanga* so'zi ingliz tilida ekvivalentga ega emas hamda yanga bajaradigan marosim ingliz to'y madaniyatida mavjud emas. Shuningdek, badiiy asarlardagi leksik

¹⁶ Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. -28 б.

¹⁷ Maurice W. Oxford dictionary. Oxford: Oxford university press, 2018.-p 324

¹⁸ Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. -28 б.

¹⁹ Austen J. Pride and Prejudice.- London: Collins Clear Type Press, 1952.- p 446.

²⁰ Hojiyev A., Nurmonov A., Zaynobiddinov S. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati. - Toshkent: Sharq, 2001.-247 b.

²¹ Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. -31 б.

²² Hojiyev A., Nurmonov A., Zaynobiddinov S. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati. - Toshkent: Sharq, 2001.-279 b.

birliklarini ishlatilishi anarxik emas, balki o'ziga xos talab va tartibga ega. Badiiy asarlardagi talqini va har qanday leksik birlikning o'z talqinini topishimiz kerak²³.

Hulosa o'rnida shuni aytish kerakki, biz badiiy asardagi matnning o'ziga xos xususiyatlarini aytishimiz mumkin va talqin qilish doirasiga chegaralar yo'q²⁴. Odatda, muallifning tili bo'yicha, malakasi, uning dunyo bilimi va til yaratgan madaniy konventsionalari lingvistik, ham nolingvistik bilimlari, sezgirligi san'at va ichki yetuklik eng kerakli bilimlar qatorida turadi²⁵. Biz tahlil qilib chiqqan badiiy asarlardan parchalar va misollar asarlardagi mavjud bo'lgan o'ziga xos elementlarga ega adabiy matnni uning tarkibiy qismlariga ajratishga, leksik birliklar, leksemalar ya'ni uni lingvokulturologik tahlil qilishga yordam berdi, o'zbek va ingliz tillaridagi to'y bilan bog'liq birliklarni aniqlash va ularni ushbu tillarda taqqoslash va tasniflash yordamida aniqlandi.

References:

1. Friedman N. Point of View in Fiction. The Theory of the Novel.-New York, PMLA, Volume 70, No. 5, 1967.- p 1160-1184.
2. Thornley G., Gwyneth R. An Outline of English Literature.- Harlow: Longman, 1995.- p 55.
3. Wellek R., Warren A. Theory of Literature.-New York: Harmondsworth, 1980.-p73.
4. Lotman Y. The Content and Structure of the Concept of "Literature".- Journal for Descriptive Poetics and Literature.-Michigan, USA: Heatherway, 1976. - p 12.
5. Williams R. The English Novel From Dickens to Lawrence.- London: The Hogart Press, 1987.- p 85.
6. Cuddon J. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.- London: Penguin,1992.- p 234.
7. Thornley G., Roberts G. An Outline of English Literature.- Harlow: Longman,1995.- p 71.
8. E.Partridge. The Wordsworth Book of Usage and Abusage.- Hertfordshire: Wordsworth, 1995.- p 51.
9. Скребнев Ю. Основы стилистики английского языка. - Москва: Высшая школа, 1994. – с 94.
10. Қодирий А. Ўткан кунлар.- Тошкент: Шарқ, 2008. - 3 б.
11. Lola Uzakova "O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TO'Y BILAN BOG'LIQLEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: INGLIZ TO'Y MAROSIMIMLARINI O'RGANISH" "Экономика и социум" №3(106) 2023 www.iupr.ru, стр 329-332
12. Lola Uzakova "O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TO'Y BILAN BOG'LIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: INGLIZ TO'Y MAROSIMIMLARINI O'RGANISH" SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY 2023/3 (97) <https://buxdu.uz/> 99-102 b.

²³ Head D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950–2000. - Cambridge: Cambridge university press, 2004.- p 53.

²⁴ Lawrence D. Novelist.- London: Chatto & Windus,1955.- p 75.

²⁵ Forster E. Aspects of the Novel.- Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1962.-p 12.